

استخدام الطاقة الكهروضوئية لتغذية آبار السويداء في ضوء تجارب الحوكمة المحلية

أعد المقال مجموعة من الباحثين

ملخص:

في ظل الواقع الراهن والظروف الحرجة التي تمر فيها السويداء، وما تشهده من تدهور حاد في الخدمات الأساس الكهربية، انعكس التقنين الشديد في الطاقة الكهربائية، والذي وصل في بعض الأوقات إلى 22 ساعة انقطاع يومياً في ويعود ذلك إلى اعتماد المنظومة المائية بشكل أساسي على الآبار الجوفية، التي يبلغ عمقها في العديد من الحالات ند مرتبطاً بتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر.

أمام هذا الواقع، برزت الحاجة الملحة إلى البحث عن حلول بديلة وسريعة، تمثلت في التوجه نحو إنشاء محطات تغذية ك لتشغيل الآبار، وذلك كحل إسعافي في المدى القصير، و خيار داعم ومستدام في حال تحسّن أو عودة الاعتماد الجزئي مستقبلًا.

يقدم هذا المقال ملخصاً موجزاً عن واقع آبار السويداء في الوقت الراهن، ويعرض أربعة تجارب عملية لمحطات كهز الكهربية.

بالإضافة إلى عرض المزايا العديدة لإنشاء تلك المحطات، يعرض المقال مقارنات فنية واقتصادية بين تلك الأمثلة المذ الحوكمة المحلية الجيدة في هكذا مشاريع وي طرح حلول متعلقة بمواضيع ملكية تلك المحطات وصيانتها، بالإضافة إل الأطراف ذات الصلة.

في نهاية هذا المقال، يتم تقديم عدد من التوصيات الهامة والتي من شأنها تعزيز استقرار عمل الشبكة الكهربائية فه التغذية الكهروضوئية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية دور التكافل الاجتماعي والعمل الشعبي في هذا النوع من

ملاحظة: كل الحسابات الفنية والمالية الواردة في هذا المقال هي أمثلة من بعض التجارب العملية لتطبيقات أخرى. يجب إجراء الحسابات الفنية والمالية التفصيلية وفقاً لمعطيات كل مشروع.

1. مقدمة: أزمة المياه والكهرباء في السويداء والحلول الممكنة

تعتمد السويداء على الآبار الجوفية العميقة كمصدر رئيسي لمياه الشرب والري، إذ تحتوي السويداء على ما يزيد عن 00 عن الآبار الزراعية والآبار الخاصة. يزيد عمق أكثر من ثلثي تلك الآبار عن 400 م مما يستلزم استخدام مضخات ش استخدام مضخات غاطسة باستطاعة 125 حصان أو 150 حصان في أكثر من 60% من الآبار المذكورة، من أجل الحد

الغالب بين 20 و30 متر مكعب في الساعة. تقع غالبية آبار مياه الشرب في مناطق بعيدة نسبياً عن خزان الماء الرئيس ضخ الماء على مرحلتين: المضخة الشاقولية لضخ الماء من البئر إلى خزان محلي بجانب البئر، ثم في المرحلة الثانية تزخ الخزان المحلي إلى الخزان الرئيسي للبلدة أو الحي. تتعلق استطاعة المضخات الأفقية بشكل أساسي بالمسافة بين الخزانين. تتراوح الاستطاعات المستخدمة لهذا الغرض بين 75-10 حصان. إذاً، تحتاج غالبية الآبار إلى استطاعة كهربائية إجمالية تقارب 100 kw للبئر الواحد.

تم تصميم الآبار بحيث تتم تغذيتها من الشبكة الكهربائية العامة كمصدر رئيسي للتغذية، لكن بسبب الأزمة الحادة فخلال الخمسة عشر عاماً الماضية والتي بلغت أسوأ مراحلها حالياً في السويداء مع وصول التقنين إلى 22 ساعة يومياً، طاقة بديلة أمراً ملحا، ابتداءً من استخدام مولدات الديزل الاحتياطية في بعض الآبار كمصدر رئيسي للطاقة أو بتدوير "الخط الذهبي" للبعض الآخر، أو تركيب حقل طاقة كهروضوئية بالقرب من البئر. يقع عبء تنفيذ هذه المشاريع بالعموم على المغتربين أو بعض المنظمات الإنسانية.

في منتصف تموز/يوليو 2025، شهدت محافظة السويداء تصعيداً عسكرياً واسع النطاق، تمثل بدخول قوات تابعة للسلطات جماعات مسلحة حليفة لها، إلى مدينة السويداء ونحو 42 قرية تقع شمالها وغربها وجنوبها.

وأُسفر هذا الهجوم عن دمار واسع في البنية العمرانية، حيث تشير التقديرات المحلية إلى تدمير أو إحراق أكثر من 25 تهجير أعداد كبيرة من السكان. كما طال الأضرار البنية التحتية الحيوية، ولا سيما آبار المياه، التي تعرّض عدد كبير وسرقتها، ما أدى إلى خروج نحو 40% من آبار المحافظة عن الخدمة.

وقد ساهم ذلك في تفاقم أزمة مياه الشرب، خاصة في المناطق التي بقيت خارج نطاق الاشتباكات المباشرة، والتي شهد نزوح السكان إليها، ولا سيما مدينة السويداء. ويُذكر أن المدينة تعتمد بدرجة كبيرة على آبار ومحطات ضخ تقع في هجميتها عن السيطرة خلال فترة التصعيد.

وبعد أيام من الهجوم، انسحبت القوات المهاجمة من مدينة السويداء وبعض القرى المحيطة بها، في حين ما تزال تتمركز في نحو ثلاثين قرية تعرّضت لدمار واسع وتهجير كامل لسكانها. وتُظهر الخريطة المرفقة خطوط تماس الاشتباكات، لسيطرة القوات التابعة للحكومة في دمشق.

شكل 1: خريطة السويداء تبين القرى والبلدات التي مازالت تحت سيطرة سلطة حكومة دمشق

Source: Truth Trend <https://share.google/g1cu01ddpiOHVKMFS>

فيما يتعلق بمدينة السويداء، فقد استطاعت المدينة وفق معلومات حصلنا عليها في منتصف أيلول، أي بعد شهرين من الاحتياجات المعتادة من مياه الشرب والمقدرة بحوالي سبعة آلاف متر مكعب من أصل حوالي عشرين ألف متر مكعب خلال 23 بئراً المتبقية في المدينة ومحيطها بعد وقوع 21 بئراً في قرية الثعلة غربي المدينة تحت سيطرة القوات المهاجمة و خروج محطة سد الروم عن الخدمة منذ ما قبل الهجوم بسبب تراجع منسوب المياه في السد.

يتم حالياً تزويد نحو نصف الآبار العاملة المتبقية داخل مدينة السويداء بالطاقة الكهربائية من الشبكة العامة المعفاة من الآخر على الشبكة العامة الخاضعة للتقنين أو على مولدات الديزل. وتعدّ هذه المصادر، بمختلف أشكالها، حلاً غير والطويل، نظراً لعدم استقرارها وارتفاع تكاليف تشغيلها، إضافة إلى خضوعها لاعتبارات إدارية وسياسية مركزية، وه منتصف تموز/يوليو.

وينطبق هذا الواقع كذلك على آبار المياه في القرى والبلدات التابعة للمحافظة، حيث تعاني من الإشكاليات ذاتها المر وارتفاع الكلفة التشغيلية. وفي هذا السياق، برزت أنظمة الطاقة الكهروضوئية كخيار أكثر موثوقية واستدامة في ظل الأزه

كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة بالبدائل الأخرى، التي تتطلب نفقات تشغيلية مرتفعة، سواء المرتبطة بالوقود (الديزل) في حالة الاعتماد على ما يُعرف بالخطوط الكهربائية ذات التعرفة المرتفعة (مثل ما يعرف بالخط الذهبي).

2. الطاقة الكهروضوئية لتغذية آبار المياه

تعتبر السويداء من المناطق الجيدة لاستخدام الطاقة الكهروضوئية، حيث يقدر متوسط الإشعاع الشمسي اليومي في (peak sun hours, PSH = 4.66 h)، مع اعتدال درجات الحرارة في المنطقة، ما يزيد من الكفاءة.

من أجل توضيح الجدوى الفنية والاقتصادية لتغذية آبار المياه بالطاقة الكهروضوئية، يمكن اعتبار مثال توضيحي لبئر ع حصان، ومضخة أفقية باستطاعة 35 حصان، أي باستطاعة إجمالية 185 حصان، تعادل استطاعة كهربائية 138 kW؛ الكهروضوئي تكون الاستطاعة المطلوبة حوالي 248 kW. إذا ما تم استخدام معرج تردد متغير (VFD inverter) متر عدد ساعات العمل اليومية الوسطية على مدار السنة قد يصل إلى حوالي 6-7 ساعات يوميا. ومع افتراض غزارة ضخ الماء باستخدام التغذية من الطاقة الشمسية سيكون حوالي 150-175 m³ يوميا. وعلى فرض أن الحد الأدنى من الماء هو 50 لتر يوميا (بحسب [Water | United Nations](#)) فإن إنتاج البئر سيغطي الحد الأدنى لاحتياجات حوالي (للاستخدام الشخصي. يمكن إيجاد مزيد من التفاصيل الفنية حول هذا المثال [هنا](#).

على فرض تركيب ألواح طاقة شمسية ثابتة بدون نظام ملاحقة لنقطة الاستطاعة العظمى، باتجاه الجنوب بزاوية 23 الواحد W 645 فإن عدد الألواح المطلوبة هو 385 لوحا. يقترح هذا المثال استخدام انفرتر هجين باستطاعة 185kW للم kW للمضخة الأفقية.

إن الكلفة التقريبية للتجهيزات الكهربائية لحقل الطاقة الكهروضوئية بالاستطاعة المذكورة وفق هذا المثال (248 kW) ه الى كلف الأعمال الإنشائية والحوامل المعدنية، والتي تعتمد كثيرا على توزيع الألواح ضمن المساحة المتاحة وزاوية وبالتالي فإن التكلفة النهائية قد تصل إلى حوالي 60-70 ألف دولار. ويبين الجدول التالي مثلا توضيحيا عن الكلف الا المعطيات المذكورة أعلاه.

جدول 1- تكلفة تقريبية لتنفيذ محطة كهروضوئية باستطاعة إجمالية 248kW (محسوبة في حالة مثال عملي محدد، و أخرى)

Approx. Total Cost (USD)	Item	.No
\$2,000	Civil Preparation Works	1
\$19,000	Metal Mounting Structures	2
\$28,000	Solar Panels (385 units)	3
\$5000	Inverters	4
\$7000	DC Cables, protection and control	5
\$5,000	Installation Labor	6
\$1000	Phase Reactor Filter-3	7
\$67,000	Total	

لتوضيح الكفاءة الاقتصادية للحل يمكن مقارنة الكلفة التأسيسية للحقل الشمسي مع كلفة التشغيل عن طريق مولدة دي (kW) فإن الاستهلاك التقريبي للمولدة عند الحمل المذكور (أي 138 kW) يبلغ 38 لتر بالساعة أي ما يعادل 228 لتر في عمل الطاقة الشمسية يومياً، وباعتبار كلفة اللتر حسب الأسعار الحالية هي \$1 فإن كلفة وقود المولدة سيكون 83 التكلفة التأسيسية لحقل الطاقة الكهروضوئية.

يمكن استخدام مقارنة أخرى لبيان الكفاءة الاقتصادية بالمقارنة مع سعر الكيلو واط الساعي للمؤسسات، وذلك حسب الطاقة والتي تبلغ 1700 ل.س للكيلو واط الساعي أي ما يعادل \$ 0.145 وبالتالي فسعر الكهرباء المطلوبة لتشغيل البئر أي ما يعادل 44 ألف دولار سنوياً، باعتبار ست ساعات عمل يومية، ما يعني أنه يمكن استرداد الكلفة التأسيسية للحقل خلال توفير سعر الكهرباء من الشبكة العامة (طبعاً، في حال توفرها).

كذلك فإن الطاقة الكهروضوئية في المثال المذكور تساهم في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 220 هـ مولدة الديزل، وذلك على اعتبار أن كل لتر ديزل يسبب انبعاث 2.65 كغ من ثاني أكسيد الكربون وباعتبار ست ساعات انبعاثات مقداره 210 طن سنوياً عند استخدام الشبكة الكهربائية على فرض أن التوليد العام يتم من محطات حرارية ته اعتبار انبعاثات وسطية قدرها 0.7 كغ للكيلو واط الساعي، وذلك بمقابل قيمة وسطية لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الك استخدام الطاقة الشمسية (ناجمة أساساً من عملية التصنيع).

3. تجارب عملية

تشهد السويداء منذ عدة شهور ازدياداً متسارعاً في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهروضوئية لتغذية القطاعات الخدمية وباء دراسة وتمويل وتنفيذ وتشغيل هذه المشاريع على كاهل المجتمع المحلي صاحب المصلحة المباشرة بالتعاون مع مجه جمعيات مغتربي السويداء وبعض الجهات المانحة، وذلك بسبب في محدودية قدرة الدولة على الاضطلاع بوظيفتها الخد يقدم الاعتبارات الأمنية على حساب الخدمات العامة. وفي هذا السياق، يُلاحظ أن الخدمات الأساسية تحوّلت، في د تُمارس تجاه المجتمعات المحلية، سواء في فترة الأئظمة السابقة أو في المرحلة الراهنة.

ونتيجة لذلك، اضطلع المجتمع المحلي تدريجياً بدور متزايد في تعويض هذا الفراغ الخدمي على مدى السنوات الماء مبادرات متدرجة شملت دعم المدارس بالقرطاسية ووسائل التدفئة، وتأمين بعض الخدمات الصحية والأدوية، وصولاً إ الكهرباء للمرافق الحيوية، مثل المشافي ومراكز الاتصالات وآبار المياه.

يستعرض هذا الفصل أربعة تجارب محلية حديثة كأمثلة عن مشاريع تغذية آبار المياه بالطاقة الكهروضوئية في قرى م مدينة السويداء.

- مردك: يبلغ عدد سكان القرية حوالي 5 آلاف شخص موزعين على قرابة 1600 عائلة. تم اختيار البئر رقم 2 لتركي لوجوده في منطقة مأهولة ما يوفر أماناً أكبر للتجهيزات، وكذلك لإمكانية توفر مساحة كافية لتركيب الألواح الكهر من البئر. يبلغ عمق البئر 615 m يستخدم مضخة غاطسة باستطاعة HP 125 قادرة على ضخ الماء بغزارة تقا محلي بالقرب من البئر بسعة 50 m³ ويبعد عن موقع الخزان الرئيسي للبلدة حوالي 1200m مع فارق ارتفاع n مما يستدعي استخدام مضختين أفقيتين باستطاعة HP 40 للواحدة، تعملان بالتناوب لضخ الماء إلى الخزان التي أعدها فريق "حوكمة" باستخدام عامل مقداره 1.8 فإن استطاعة الحقل المطلوبة تبلغ 222 kW، منها حوالي والباقي للمضخة الأفقية. تم تصميم توضع الألواح بزواوية 23° باتجاه الجنوب. في حال تشغيل البئر وسطياً لمدة الكهروضوئية بغزارة 25 m³/h ، فإنه قد يوفر ما يقارب 60% من الحد الأدنى للاحتياجات الشخصية لأهالي تقسيم المشروع إلى عدة مراحل، تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منها والتي تتضمن تغذية المضخة الأفقية بالكاه للحقل الكهروضوئي للغاطس، ويجري متابعة العمل حالياً في المرحلة الثالثة من المشروع.

■ مدينة السويداء- البئر رقم 4: يبلغ عمق هذه البئر 625 m، يستخدم مضخة غاطسة باستطاعة HP 125 ومضخ باعتبار أن البئر يساهم مع آبار أخرى في تغذية قسم كبير من سكان المدينة بالماء النظيف فإن عدد المستفيدين ي اقتترحت الدراسة الفنية التي قامت بها شركة فيونا للطاقت المتجددة تركيب حقل كهروضوئي باستطاعة كلية تبلغ لتغذية الغاطس والبقية للمضخة الأفقية. عدد الألواح الكلية المستخدمة هو 315 لوحا باستطاعة W 615 للوح الواح بزواوية 23° باتجاه الجنوب على مساحة تبلغ حوالي 1400 m²، ووضعها في الخدمة بتاريخ 07/12/2025 وه حوالي 30 m³/h.

■ قرية بكا: يبلغ عمق البئر 600m، ويستخدم مضخة غاطسة باستطاعة HP 150 بالإضافة إلى مضخة افقية باسا بتأمين المياه النظيفة لحوالي 5 آلاف شخص يسكنون البلدة. تمت دراسة وتنفيذ الحقل الشمسي من قبل شركة ا قدرها kW 235 منها kW 209 لتغذية الغاطس والبقية للمضخة الأفقية. عدد الألواح الكلية المستخدمة في المشرو W 630 للوح الواحد، وقد تم تركيب الألواح بزواوية 7° باتجاه الجنوب بغرض توفير المساحة المستخدمة والتي بلا وضع المنظومة في الخدمة في منتصف كانون الأول من العام 2025.

■ القرية: يبلغ عدد سكان القرية حوالي 12 ألف نسمة موزعين على قرابة 2900 عائلة. يقع البئر الذي تم اختياره لت شرقي البلدة على بعد حوالي 600 m من الخزان الرئيسي، ويوجد في محيطه مساحة كافية لتركيب المنظومة الكا m 665 يستخدم مضخة غاطسة باستطاعة HP 150. سعة الخزان المحلي للبئر تبلغ 50m³ ولقربه من الخزان ا باستطاعة 10HP تكفي لضخ الماء إلى الخزان الرئيسي. قامت شركة النور بإعداد الدراسة الفنية وتنفيذ المة باستطاعة حوالي 221kW، منها حوالي 200kW لتغذية الغاطس والباقي للمضخة الأفقية. تم تصميم توضع الجنوب، من المتوقع أن تساهم في تشغيل البئر لمدة تتراوح بين 4 ساعات يوميا في الشتاء وتصل إلى 9 ساء الكهروضوئية بغزارة 30 m³/h، وذلك ما قد يوفر حوالي 30% من الحد الأدنى للاحتياجات الشخصية لأهالي تنفيذ الجزء المتعلق بالغااطس واختباره بنجاح يوم 26/12/2025 ويجري حاليا العمل على الجزء المتبقي والمتعلق با

يتضح من دراسة التجارب الأربعة السابقة أن الاستطاعة الكلية المطلوبة متقاربة وتبلغ 193kW إلى 235kW تستخ يتراوح بين 1.4 و 1.87 وزوايا ميل للألواح تختلف بحسب توفر المساحة وتقع بين 7° و 32° جميعها باتجاه الجنوب. دراسة مقارنة أجراها فريق "حوكمة" أثر زاوية واتجاه الألواح الشمسية على الطاقة المحصلة من الحقل الكهروضوئي، الخيار الأقل مردودا والخيار الأعلى مردودا من ضمن الخيارات السبعة المدروسة، لا يتجاوز 13% بالنسبة للمردود أفضلية للزوايا 30 – 23 باتجاه الجنوب، فيما يظهر المردود في أشهر الصيف مردودا أعلى الزوايا المنخفضة باتجاه الج المحدودة تتيح مرونة عالية عند تصميم توزع الألواح بحسب شروط المساحة المتوفرة.

جدول 2 – مقارنة أثر زاوية واتجاه الألواح الشمسية على الطاقة المحصلة من الحقل الكهروضوئي

Incident global irradiation in the collector plane kWh/m ²							
	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Option 5	Option 6	Option 7
Month	7° South	15° South	23° South	28° South	30° South	East west Tilt 15°	East west Tilt 20°
1	98	110	120	126	128	84	84
2	110	121	129	134	135	97	96
3	163	172	178	180	181	150	148
4	194	197	198	197	196	184	181
5	239	237	231	226	223	233	229
6	260	254	245	236	233	256	251
7	266	262	253	246	243	260	256
8	248	251	249	246	244	238	234
9	210	220	226	227	228	194	191
10	163	176	187	192	193	146	144
11	117	131	143	149	151	101	100
12	97	111	123	130	132	82	82
Sum	2165	2242	2282	2289	2287	2025	1996
Energy MWh/year	656	674	681	680	679	656	602

4. التجارب العملية من منظور الحوكمة المحلية الجيدة:

في هذه الفقرة، يتم تسليط الضوء على بعض جوانب الحوكمة المحلية الجيدة التي رافقت هذه المشاريع والحلول المبتكرة إدارياً.

■ تمويل المشاريع

يتراوح تمويل التجارب الأربعة المذكورة بين 57 إلى 68 ألف دولار للبر الواحد وذلك بحسب الاستطاعة المركبة وتوزيع الراهنة في وقت تنفيذ المشروع. تقع الكلفة الفعلية للكيلو واط الكهروضوئي بين 0.25 و 0.31 دولار للكيلو واط الواحدة. المشاريع على تبرعات المجتمع المحلي أو على دعم منظمات مغتربي السويداء أو المنظمات الإنسانية أو مزيجاً من تلك المصادر.

من تجربة فريق "حوكمة" والمجتمع الأهلي في مردك يجري تمويل المراحل الثلاثة الأولى من المشروع من قبل منطمتين ما وثيقة كاملة وتعريف بالمشروع تتضمن دراسات اجتماعية، إدارية، جغرافية، فنية ومالية، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية مع الجهات المانحة بهدف تأمين تمويل كافٍ لإنهاء المشروع.

أما في قرية بكا فقد اعتمد التمويل بشكل كامل على المجتمع المحلي وبالأخص مغتربي البلدة بالإضافة إلى مساهمة الأرض اللازمة للحقل كذلك تبرع الشركة المنفذة بكامل أجور التنفيذ.

جرى تمويل مشروع بئر السويداء رقم 4 من قبل جمعية سند بالتعاون مع جمعية دروز ساكسن وإحدى المنظمات المانحة والطلاب الجامعيين والفنيين للمساعدة في تنفيذ المشروع وتشغيله.

في القرية تم جمع نصف التمويل المطلوب من تبرعات الأهالي والنصف الآخر من إحدى المنظمات المانحة وبالإضافة إلى مساهمة أهالي البلدة في العمل التطوعي، مثل أجور تركيب القواعد المعدنية والأعمال الإنشائية وأجور الشركة.

المشروع والإشراف عليه تمت بشكل تطوعي من قبل اللجنة المالية الموحدة في البلدة.

■ إدارة المشاريع والعمل الشعبي

من تجربة "حوكمة" في دراسة وتنفيذ بئر قرية مردك، تم تشكيل فريق تطوعي مؤلف من مجموعة من شباب البلدة النشيط الشعبي والنشاط الاجتماعي. تضمن فريق الإدارة هيكلية تنظيمية تمثلت في مدير المشروع، معاون مدير، فريق هندس مشتريات، ممثلين عن البلدية وعن الجمعية الخيرية.

تولى هذا الفريق المهام التالي:

- تقديم التقديرات الأولية للدراسة من حاجة البلدة للمياه اعتماداً على الإحصائيات السكانية، حاجة الاستهلاك الزرا
- تقديم المعلومات الهندسية والفنية المتعلقة بالبئر والخزانات والضخ.
- تأمين مكان إقامة المحطة، وهذا تطلب الاستحواذ على موافقة لاستخدام عقار حكومي سابق، بالإضافة لأرض مجا
- المشاركة في الدراسة الفنية والمالية للمحطة الشمسية
- المشتريات والتنفيذ

خلال مرحلة التنفيذ، حرص الفريق الإداري على توزيع العمل بهدف إشراك عمال وحرفيين متعددين من البلدة بدلاً م الغاية من هذا الإجراء هو مشاركة أكبر شريحة ممكنة من سكان القرية في تنفيذ المحطة لتعزيز الشعور العام في البلد التعاون الشعبي والاجتماعي.

يقوم الفريق الإداري بعقد اجتماعات دورية يعرض فيها متطلبات كل خطوة والعقبات، وطرح الحلول والعمل على تنفيذها.

يقدم الفريق الإداري تقريراً دورياً عن كل خطوة بمحضر اجتماع موقع من قبل الفريق. كما يقوم برفع تقارير سير وإ؛ وإلى الجهات المانحة، موثقاً مراحل العمل والمشتريات والتقارير المالي.

■ ملكية المشاريع

من تجربة "حوكمة" في دراسة وتنفيذ بئر قرية مردك، قُدم اقتراح أن تعود ملكية المشروع كاملاً لأهل البلدة ممثلين بالجا وثيقة بهذا الخصوص تحدد ملكية أرض المشروع أيضاً ومحيط وسطوح معمل سجاد مهجور يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعيا اللازمة من أجل استخدامها، بالإضافة لأرض مجاورة تبرع بها أصحابها لصالح المشروع. وتخضع هذه الوثيقة ح الحقوقين أعضاء لجنة إدارة المشروع تمهيداً لتقديمها بصيغتها النهائية للتوقيع عليها من قبل أصحاب المصلحة في البلد

كذلك تعود ملكية المشروع في قرية بكا للمجتمع المحلي ممثلاً بالجمعية الخيرية والبلدية، وذلك من خلال وثيقة تمت صياغ وتنحى بلدة القريا في ذات الاتجاه حيث يجري العمل على توقيع وثيقة من قبل أعضاء اللجنة المالية الموحدة والبلدية كمم السويداء رقم 4 والذي تم تنفيذه بشكل إسعافي فقد تم تسليم المشروع لمؤسسة المياه.

■ التشغيل والصيانة

تم الاتفاق في قرية مردك على تشغيل فريق صيانة تطوعي من أصحاب الكفاءات في البلدة، حيث يعمل بالتوافق مع للمشروع. تنحصر مهام فريق الصيانة بصيانة محطة الطاقة الشمسية والإنفرتر، وتبقى صيانة البئر والمضخة والكابلا، المياه، من ضمن مسؤوليات مؤسسة المياه كما كانت تجري سابقاً. الأمر مشابه إلى حد كبير في بكا حيث تقع أعمال اله

محلي تطوعي من أصحاب الاختصاص. في مشروع السويداء- بئر رقم 4 ساعد المتطوعين في تشكيل المشروع خلا مؤسسة المياه أعمال التشغيل والصيانة. في القرية تتجه البلدة إلى تكليف الجهة المنفذة نفسها بأعمال التشغيل والصيانة

5. خاتمة

في ضوء التجارب العملية التي تم تسليط الضوء عليها في هذا المقال، تتضح أهمية توجه المجتمع المحلي نحو الكهروضوئية بشكل عام، وبشكل خاص لتغذية آبار المياه في السويداء نظراً للمزايا العالية التي تتمتع بها هكذا مشاريع الاقتصادية والأثر البيئي. وما لا يقل أهمية عن تلك المزايا في خصوصية الواقع الراهن في السويداء هو دور هذه المشا وتمكين المجتمعات المحلية وزيادة قدرتها على إدارة شؤونها الذاتية.

كما وتظهر التجارب المذكورة في هذا المقال جوانب مشرقة من التكافل الاجتماعي والعمل الشعبي والذي تجلى في المشا وتنفيذ تلك المشاريع.

من الحلول المبتكرة التي فرضتها حوكمة هذه المشاريع هي مواضيع الملكية والصيانة، إضافة إلى تنظيم العلاقة مع المؤس رغم التباين في هذه الحلول ما بين المشاريع المذكورة في هذا المقال، إلا أنها تشكل أمثلة مهمة في سياق قوننة ومأسسة ا مع الأخذ بعين الاعتبار التزايد المتسارع في عدد هذه المشاريع والتي من المتوقع أن تغطي جزءاً ليس بقليل من الحم الضروري أن تتم مراعاة معايير الجودة والاستقرار عند دراسة ربط هذه المحطات الموزعة مع الشبكة العامة مستقبلاً. تم إعداد هذا المقال من قبل:

مهند الدبس: دكتور مهندس في مجال حماية ومراقبة شبكات النقل الكهربائية.

نشأت نصر: دكتور مهندس في هندسة نظم القدرة الكهربائية.

د.م حسن ابوفاعور: أستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

حكمت ابراهيم مراد: ماجستير في هندسة الطاقة الكهربائية، خبرة ٢٠ عام بنظم الطاقة الكهربائية و الشمسية:

ايهاب ابو عاصي: مهندس مدني، يعمل في المجال الإداري.

سليمان الدبس: مهندس معماري استشاري، اختصاصي في الدراسة والتصميم والاشراف على تنفيذ الأعمال الهندس

إياد جانيه: مهندس عمارة، خبرة 7 سنين في مجال الإنشاءات (الإمارات)، و سنتين في مجال مراقبة جودة التصميم و

سليم بركيل : مهندس طاقة شمسية بألمانيا.

فريق "حوكمة" هو فريق متخصص ضمن جمعية سند ساهم بإجراء بضعة دراسات فنية واقتصادية لتغذية آبار المياه ب تأمين تمويلها.

.Swaida Intellectual Digital Magazine. (2026). Vol. 1(2). ISSN: 3099-3172 (online)

Reference Number: SIDM-2026-0001

